

УДК 541-67;863
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ**

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** На современном этапе развития общества производство, обработка и хранение информации становится основным видом деятельности, поэтому компьютеризацию образования следует рассматривать как часть этого процесса. Развитие информатизации вызвано тем, что для человечества информация становится главным ресурсом научно-технического и социально-экономического развития мирового сообщества. Информатизация существенно влияет на ускоренное развитие науки, техники и различных отраслей хозяйства, играет значительную роль в процессах воспитания и образования, культурного общения между людьми, а также и других социальных областях.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, информационные технологии, коммуникативные умения, ИКТ, физика.*

Информационные технологии в обучении представляют собой синтез современных достижений педагогической науки и средств информационно-вычислительной техники. Использование информационных технологий в обучении обеспечивает научные подходы к организации учебно-воспитательного процесса с целью его оптимизации и повышения эффективности.

Внедрение информационных технологий в процессе преподавания физики интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный материал, позволяет создавать проблемные ситуации и организовать поисковую деятельность студентов, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию у обучаемых, индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс, создает условия для формирования и развития коммуникативных умений обучающихся. При внедрении современных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, информация, прежде всего учебная, становится объектом технологической обработки с использованием компьютера и передачи с помощью средств коммуникации. Компьютерные программы по физике, созданные как виртуальные конструкторы, позволяют проводить принципиально невозможные в традиционных условиях учебные эксперименты, осуществлять реальную дифференциацию обучения в процессе работы с экспериментальными заданиями и задачами при дефиците учебного времени. Использование возможностей компьютерных технологий при обучении физике позволяет активизировать процессы развития компонентов операционного, нагляднообразного, теоретического типов мышления; способствует развитию творческого, интеллектуального потенциала обучаемых. При этом возможности компьютерных технологий используются не столько для поддержки традиционных форм и методов обучения, сколько для реализации идей развивающего обучения, интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, подготовки подрастающего поколения к коммуникации, адаптации, жизни и профессиональной деятельности в информационном обществе.

Формирование коммуникативных умений у будущих учителей в процессе обучения физике неразрывно связано с информатизацией, а, следовательно, с использованием информационных технологий. Анализ работ ведущих педагогов, психологов и методистов привел к тому, что были выделены основные коммуникативные умения, которыми должны обладать будущие учителя и которые можно сформировать в процессе обучения физике.

Применяя широкий спектр компьютерных обучающих программ по физике можно формировать у обучаемых коммуникативных умений устанавливать отношения в процессе общения, привлекать к себе внимание, управлять педагогическим процессом.

Одним из примеров использования информационных технологий для формирования данных коммуникативных умений является применение компьютерных моделей в процессе обучения физике. Компьютерные модели можно применять в качестве демонстраций при объяснении нового материала или при решении задач.

При изучении физики с использованием информационных технологий обеспечивается сочетание объяснения нового материала, проведения демонстрационного эксперимента, решения задач, что является основными видами деятельности по формированию коммуникативного умения привлекать к себе внимание. Кроме того, компьютер является универсальным средством для создания проблемных ситуаций (необходимость показа модели атома Бора и отсутствие возможности реально увидеть процесса поглощения или испускания кванта), решений проблемных задач (на основе использования возможностей НИТ и организации диалога между субъектами обучения). Использование компьютерной модели позволяет повысить эффективность представления изучаемого физического явления; поддерживать устойчивое внимание обучаемых, интерес к изучаемому материалу и педагогу; обеспечивать внимание, дисциплину, посещаемость, взаимопонимание и уважение, что является основными критериями успешности формирования коммуникативных умений привлекать к себе внимание обучаемых.

Использование предложенной модели позволяет создавать проблемные ситуации, составить разнообразные варианты задач, организовать поисковую деятельность студентов, тем самым, формируя коммуникативное умение устанавливать отношения в процессе общения и умение управлять педагогическим процессом. Приведенный пример показывает, что использование информационных технологий в процессе преподавания физики расширяет возможности педагогов по формированию коммуникативных умений обучаемых, позволяет активизировать их деятельность, повысить учебную мотивацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
5. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
6. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.